

SATISFACCIÓN SEXUAL MASCULINA POSTERIOR AL TENSADO VAGINAL CON ULTRASONIDO FOCALIZADO DE ALTA INTENSIDAD (HIFU) MALE SEXUAL SATISFACTION AFTER VAGINAL TENSIONING WITH HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU)

¹Diana Guerra, ²Haisquel Sánchez

¹ Policlínica “Los Cedros”, estado Portuguesa, Venezuela. IVSS. Acarigua, Venezuela.

² Ginecología y Obstetricia, Valencia, estado Carabobo, Venezuela.

E mail: dianag52@gmail.com . DOI: 10.5281/zenodo.8227621

Recibido: 30 junio 2023. Aprobado: 5 agosto 2023.

RESUMEN

El desarrollo tecnológico permite hoy en día la utilización de la energía del ultrasonido para propósitos estéticos y terapéuticos. Los ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU) se han mostrado como un método eficaz no invasivo para aumentar la calidad de vida en diversas esferas de la vida de los pacientes. En la medicina actual, en la que priman las técnicas lo menos invasivas posible, los HIFU aparecen como una fuente de posibilidades terapéuticas, especialmente en el tensado vaginal. Se realizó un estudio pre experimental con diseño de preprueba y postprueba con un solo grupo en un total de 20 pacientes que acudieron para la terapia de tensado vaginal en el periodo desde enero hasta diciembre de 2019, posterior a la aplicación del HIFU se aplicó la Nueva Escala de Satisfacción Sexual (modificada) a través encuesta realizada para conocer el grado de satisfacción sexual percibida antes de la aplicación de la terapia y una vez aplicada la misma. Resultados: se concluyó que la terapia con HIFU fue capaz de mejorar globalmente el grado de satisfacción sexual en las parejas de la muestra, también se observó que las variables en estudio estuvieron asociadas con un OR de 3,5 en cuanto a la aplicación de la terapia HIFU y la mejoría de la satisfacción sexual, siendo esto significativo, desde el punto de vista estadístico

Palabras clave: ultrasonido focalizado, tensado vaginal, satisfacción sexual.

ABSTRACT

Technological development allows today the use of ultrasound energy for aesthetic and therapeutic purposes. High intensity focused ultrasound (HIFU) has been shown to be an effective non-invasive method to increase the quality of life in various spheres of patients' lives. In current medicine, in which the least invasive techniques prevail, HIFUs appear as a source of therapeutic possibilities, especially in vaginal tightening. A pre-experimental study with a pre-test and post-test design was carried out with a single group in a total of 20 patients who attended for vaginal tightening therapy in the period from January to December 2019, after the application of the HIFU the New Sexual Satisfaction Scale (modified) through a survey carried out to find out the degree of perceived sexual satisfaction before applying the therapy and once it has been applied. Results: it was concluded that HIFU therapy was able to globally improve the degree of sexual satisfaction in the couples in the sample, it was also observed that the variables under study were associated with an OR of 3.5 in terms of the application of the HIFU therapy and the improvement of sexual satisfaction, this being significant, from the statistical point of view

Keywords: focused ultrasound, vaginal tightening, sexual satisfaction.

INTRODUCCIÓN

Desde el punto de vista histológico el tejido vaginal tiene la capacidad de ser elástica para mantener su condición firme, sin embargo, esta condición tiende a perderse con el paso del tiempo se produce la pérdida de la concentración de colágeno y elastina de la piel, así como la disminución de los niveles hormonales de estrógeno esto contribuye con el aumento del diámetro y pérdida de tensión vaginal, entre otros factores asociados se señalan los partos múltiples o situaciones donde ocurran desgarros vaginales ^(1,2).

Al disminuir la elasticidad y la turgencia del canal vaginal, aumentan los riesgos de desarrollar distintos niveles de prolapsos, de igual manera el desarrollo de una sexualidad plena, desde el punto de vista integral puede verse afectada, no solo en la mujer como epicentro de estas afecciones, sino también en la pareja sexual, al experimentar mayor grado de flacidez y menor tensión a la fricción durante el coito, lo que puede incidir en el desenvolvimiento de las relaciones de pareja y más allá en las esferas de bienestar psicológico e incluso familiar ⁽³⁾.

El ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) para la terapia de tensado vaginal puede contribuir a eliminar esta condición y con ello a erradicar las secuelas estéticas, psicológicas y funcionales que puedan menoscabar el desarrollo de la calidad de vida en las pacientes y sus parejas para el desarrollo pleno de su vida sexual.

ULTRASONIDO FOCALIZADO DE ALTA INTENSIDAD (HIFU)

La ecografía se refiere a ondas mecánicas por encima del umbral de la audición humana (> 16 kHz).

El ultrasonido médico se genera aplicando un voltaje alterno a través de un material piezoeléctrico que oscila en grosor a la misma frecuencia que la corriente de activación.

Los dispositivos de diagnóstico por ultrasonido generalmente funcionan con frecuencias en el rango de 1 a 20 MHz. Por el contrario, las

frecuencias de 0,8 a 3,5 MHz se utilizan generalmente para tensado con HIFU ⁽³⁾.

Los niveles de energía del haz HIFU son varios órdenes de magnitud mayores que los del ultrasonido de diagnóstico ⁽⁴⁾.

Estas ondas de ultrasonido se enfocan en el interior de la cavidad vaginal, con daño mínimo o nulo al tejido circundante.

Los dos mecanismos predominantes de daño tisular son la conversión de energía mecánica en calor y cavitación.

Durante el tratamiento con HIFU, la temperatura en el foco puede aumentar rápidamente durante tiempos de exposición muy cortos por encima de 80°C, lo que provoca necrosis por coagulación del volumen objetivo.

La extensión del daño térmico celular está determinada tanto por la temperatura alcanzada como por el tiempo de exposición.

El mecanismo no térmico más importante para la ruptura de tejidos con HIFU es la cavitación acústica que causa la destrucción local de los tejidos objetivo debido a las altas presiones y temperaturas inducidas por la cavitación ^(3,5).

El HIFU es un procedimiento con reacciones adversas escasas o casi nulas en manos entrenadas no se realiza de manera exclusiva en ginecología en situaciones como el tensado vaginal, cada día de manera más frecuente se utiliza en un sinnúmero de procedimientos en diversas patologías donde ha demostrado alta eficacia, por ejemplo en el tratamiento de miomas uterinos, metástasis de tumores ginecológicos, castración ovárica en mujeres premenopáusicas con cáncer de mama con receptores hormonales positivos, fibroadenoma de mama, endometriosis, en dermatología y en diversas patologías urológicas ⁽⁶⁻¹¹⁾.

TRATAMIENTO DE TENSADO VAGINAL CON HIFU

Es un procedimiento médico, no quirúrgico, no invasivo, que utiliza las ondas del ultrasonido focalizado de alta intensidad, para la

contracción y tensado del canal vaginal, y así crear una disminución en su diámetro.

Este tipo de terapia ha demostrado mejorar la calidad de vida sexual mediante el efecto tensor en las paredes vaginales y creación del nuevo colágeno para reforzar y así mejorar el sostén, además, otro beneficio importante es el de corregir la incontinencia urinaria especialmente la de grandes esfuerzos ⁽¹²⁾.

En posición ginecológica se procede a la colocación de un espéculo especial, dentro del cual se introduce la pieza de mano del (HIFU) que transmite el ultrasonido focalizado mediante un ángulo de 360 grados, tratando toda la superficie del canal vaginal.

El procedimiento dura entre 15 – 30 minutos, es ambulatorio y en algunas pacientes se necesita anestesia tópica en crema por lo que no suele requerir inyecciones.

Con HIFU se realizan puntos o columnas de termo contracción internas, solo se requiere una sola sesión para obtener buenos resultados ⁽¹³⁾.

Con su empleo, se pueden alcanzar profundidades donde antes no se podía llegar, al mismo tiempo que se estimula la formación de colágeno, a través de la neocolagenesis del tejido y estructura del tejido del conducto vaginal.

Antes de realizar el procedimiento se recomienda lavar con una ducha vaginal el exceso de flujo menstrual ligero, sin embargo, la menstruación no contraindica el protocolo, excepto que se trate de un sangrado abundante.

Se puede realizar en pacientes con partos vaginales y/o cesáreas, para mejorar la fricción del canal vaginal con el pene, provocando una mayor gratificación sexual en cuanto a sus beneficios se señala que: no necesita preparación previa, puede aplicarse en cualquier mujer con vida sexual activa, mejora la sensibilidad y placer sexual femenino, mejora del aspecto externo y funcionalidad de la vulva y vagina, restableciendo la autoestima femenina, disminuye el tiempo para alcanzar el orgasmo o acortamiento en el tiempo necesario para alcanzarlo, disminuye la predisposición a

sufrir de prolapso vaginal, disminuye el riesgo de sufrir de incontinencia urinaria de esfuerzo, no posee contraindicaciones ni complicaciones conocidas, las relaciones sexuales se pueden reanudar a partir del 4 día (96 horas) después del procedimiento (si no existe, aparece efecto adverso y/o contraindicación) aunque algunos especialistas recomiendan 7 días al menos ^(12,14,14).

METODOLOGÍA

En este estudio se valoró el grado satisfacción sexual masculina mediante la aplicación Nueva Escala de Satisfacción Sexual (modificada) en relaciones sexuales sostenidas con parejas a las que se les haya aplicado tensado vaginal ⁽¹⁶⁾.

Se realizó una investigación preexperimental con diseño de preprueba y postprueba, con un solo grupo (muestreo intencional, no probabilístico) en las parejas sexuales de 20 pacientes durante 12 meses (desde enero 2019 hasta diciembre de 2019) que acudieron a recibir tratamiento por tensado vaginal a la consulta privada en el Centro Médico.

El tratamiento HIFU, consistió en dos sesiones de aplicación en la zona intravaginal de la pieza de mano del (HIFU), transmitiendo el ultrasonido focalizado mediante un ángulo de rotación de 360 grados, tratando toda la superficie del canal vaginal.

Al concluir dos meses del tratamiento, las parejas sexuales de las pacientes fueron evaluadas sobre su nivel de satisfacción de acuerdo Nueva Escala de Satisfacción Sexual (M) sobre su nivel de percepción del disfrute sexual antes de la aplicación del HIFU y luego de su aplicación.

El tratamiento estadístico de las variables en estudio se realizó con el programa *Epi Info*, y los resultados se muestran en gráficos para su mayor comprensión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al evaluar a través de la Nueva Escala de Satisfacción Sexual (modificada) las parejas sexuales de 20 pacientes que recibieron terapia

con el HIFU durante el periodo de estudio se observaron los siguientes resultados: tomando en cuenta el propio diseño de la encuesta se puede apreciar que la misma ⁽¹⁶⁾ mide tanto elementos de autopercepción sexual como elementos de la percepción sexual hacia la pareja, se evaluó cada uno de estos aspectos antes de la aplicación de la terapia y posterior a la aplicación de la misma, en el gráfico 1, se pueden apreciar los elementos de la autopercepción sexual de los masculinos antes de la aplicación del HIFU a sus parejas.

Gráfico 1. Elementos de autopercepción sexual, antes de la aplicación del HIFU en las parejas de las pacientes.

En el gráfico anterior se aprecia, que, en la muestra estudiada, el 80 % (n=16) de las parejas sexuales manifestaron sentirse satisfechas con respecto a la frecuencia de sus orgasmos, y el 10 % de la misma refirió sentirse poco satisfecha.

Con respecto al estado de humor después de la actividad sexual el 90 % (n=18) manifestó sentirse muy satisfecho después de la actividad sexual y antes de la aplicación del HIFU.

Al aplicar el ítem respecto a su apertura emocional durante la actividad 15 de ellos, manifestaron sentirse satisfechos y el 80 % (n=16) expresaron sentirse concentrados durante el acto sexual.

En cuanto a la calidad de sus orgasmos el 50 % de ellos manifestó sentirse satisfecho, el 25 % muy satisfecho y el 25 % poco satisfecho. Así mismo ocurrió al ser entrevistados en cuanto a la intensidad de su excitación sexual el 40 % de la muestra manifestó sentirse poco satisfecho, y el 5 % nada satisfecho.

Gráfico 2. Elementos de percepción del placer sexual hacia la pareja, antes de la aplicación del HIFU en las parejas de las pacientes.

En el gráfico anterior se puede apreciar que, al ser evaluados aspectos relacionados al placer sexual hacia la pareja, el 50 % de la muestra manifestó sentirse satisfecho con la frecuencia de su actividad sexual, sin embargo, el 35 % refirió sentirse poco satisfecho al respecto.

Con respecto al ítem “disponibilidad sexual de su pareja” 75% de ellos refirieron sentirse satisfechos, aunque un 10% manifestó sentirse poco satisfecho.

No ocurrió así al ser interrogados respecto a la habilidad de su pareja para llegar al orgasmo, el 60 % manifestó sentirse poco satisfecho al respecto.

Al concluir dos meses del tratamiento de tensado vaginal con HIFU, se aplicó la Nueva Escala de Satisfacción Sexual (modificada) nuevamente, en función de generar resultados que pudieran ser contrastables con los elementos citados, al respecto cabe destacar el gráfico 3 y 4.

Gráfico 3. Elementos de autopercepción sexual, dos meses después de la aplicación del HIFU en las parejas de las pacientes.

En el gráfico 1, se pudo apreciar que en la muestra estudiada antes de la aplicación del HIFU que el 80 % (n=16) de las parejas sexuales manifestaron sentirse satisfechas con respecto a la frecuencia de sus orgasmos, y el 10 % de la misma refirió sentirse poco satisfecha, sin embargo el gráfico 3, muestra con respecto a la misma pregunta que el 60 % consideró sentirse extremadamente satisfecho, el 30% muy satisfecho y el 10 % restante refirió sentirse satisfecho, observándose por tanto, una mejoría en la apreciación del elemento valorado.

Con respecto al estado de humor después de la actividad sexual el 90 % (n=18) manifestó sentirse muy satisfecho después de la actividad sexual y antes de la aplicación del HIFU.

Tras la aplicación de la terapia el 80 % manifestó sentirse extremadamente satisfecho y el 20% restante muy satisfecho.

De igual manera se observó que en los ítems “concentración durante el acto sexual y calidad de orgasmos” el 60 % refirió sentirse muy satisfecho, el 30 % de ellos extremadamente satisfechos y el 10 satisfecho, contrastando todos ellos con los datos anteriores en los que los resultados eran menos favorables antes de la aplicación del HIFU.

Gráfico 4. Elementos de percepción del placer sexual hacia la pareja, después de la aplicación del HIFU en las parejas de las pacientes, durante el periodo de estudio.

Fue precisamente en este elemento de percepción del placer sexual hacia la pareja en el que se observaron mejores resultados tras la aplicación de la terapia HIFU, pues el 70 % de

la muestra manifestó sentirse “muy satisfecho” con la frecuencia de su actividad sexual y el 20 % lo catalogó como “extremadamente satisfecho”, se debe recordar que antes de la aplicación de la terapia el 50 % de la muestra había manifestado sentirse “satisfecho” con la frecuencia de su actividad sexual, sin embargo, el 35 % refirió sentirse poco satisfecho al respecto.

Con respecto al ítem “disponibilidad sexual de su pareja” el 55 % refirió sentirse “extremadamente satisfecho” y el 30 % “muy satisfecho”, contrastando lo citado con la anterior percepción de 75 % “satisfechos” y 10 % sentirse “poco satisfecho”.

Respecto a la “habilidad de su pareja para llegar al orgasmo”, el 65 % manifestó sentirse “extremadamente satisfecho” y el restante 45 % “muy satisfecho” al respecto, lo cual muestra una variación significativa al compararlas con las respuestas antes de la aplicación del HIFU en las cuales el 60 % manifestó sentirse poco satisfecho al respecto.

ANEXO I: NUEVA ESCALA DE SATISFACCIÓN SEXUAL (NSSS).

Piense en su vida sexual antes de la aplicación del HIFU a su pareja sexual. Por favor, valore su satisfacción sobre los siguientes aspectos Nada satisfecho/a, Poco satisfecho/a, Satisfecho/a, Muy satisfecho/a, Extremadamente satisfecho/a.

Mujer/Hombre	Nada satisfecho	Poco satisfecho	Satisfecho	Muy Satisfecho	Extremadamente satisfecho
LA INTENSIDAD DE SU EXITACIÓN SEXUAL					
LA CALIDAD DE SUS ORGASMOS					
SU CONCENTRACION DURANTE LA ACTIVIDAD SEXUAL					
EL FUNCIONAMIENTO SEXUAL DE SU CUERPO					
SU APERTURA EMOCIONAL DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES					
SU ESTADO DE HUMOR DESPES DE LA ACTIVIDAD SEXUAL					
LA FRECUENCIA DE SUS ORGASMOS					
EL PLACER QUE PROPORCIONA A SU PAREJA					
LA INICIATIVA DE SU PAREJA HACIA LA ACTIVIDAD SEXUAL					
LA HABILIDAD DE SU PAREJA PARA LLEGAR AL ORGASMO					
LA DISPONIBILIDAD SEXUAL DE SU PAREJA					
LA FRECUENCIA DE SU ACTIVIDAD					

Piense en su vida sexual después de la aplicación del HIFU a su pareja sexual. Por favor, valore su satisfacción sobre los siguientes aspectos Nada satisfecho/a, Poco satisfecho/a, Satisfecho/a, Muy satisfecho/a, Extremadamente satisfecho/a

Mujer/Hombre	Nada satisfecho	Poco satisfecho	Satisfecho	Muy Satisfecho	Extremadamente satisfecho
LA INTENSIDAD DE SU EXITACIÓN SEXUAL					
LA CALIDAD DE SUS ORGASMOS					
SU CONCENTRACION DURANTE LA ACTIVIDAD SEXUAL.					
EL FUNCIONAMIENTO SEXUAL DE SU CUERPO					
SU APERTURA EMOCIONAL DURANTE LAS RELACIONES SEXUALES					
SU ESTADO DE HUMOR DESPES DE LA ACTIVIDAD SEXUAL					
LA FRECUENCIA DE SUS ORGASMOS					
EL PLACER QUE PROPORCIONA A SU PAREJA					
LA INICIATIVA DE SU PAREJA HACIA LA ACTIVIDAD SEXUAL					
LA HABILIDAD DE SU PAREJA PARA LLEGAR AL ORGASMO					
LA DISPONIBILIDAD SEXUAL DE SU PAREJA					
LA FRECUENCIA DE SU ACTIVIDAD					

CONCLUSIÓN

Se concluyó que la terapia con HIFU fue capaz de mejorar globalmente el grado de satisfacción sexual en las parejas de la muestra, también se observó que las variables en estudio estuvieron asociadas con un OR de 3,5 en cuanto a la aplicación de la terapia HIFU y la mejoría de la satisfacción sexual, siendo esto significativo, desde el punto de vista estadístico.

Además, se observó mayor fuerza de asociación entre el hecho de la aplicación de la terapia HIFU y la mejoría de la percepción sexual hacia la pareja en la que se observaron variaciones cuantitativas significativas en los ítems “frecuencia de su actividad sexual”, “disponibilidad sexual de su pareja” y “habilidad de su pareja para llegar al orgasmo”.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: los autores declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

- Williams L. Criterios diagnósticos – NNIS. 2009. En: <http://www.anvisa.gov.br>
- Lombardía Prieto J, Fernández Pérez M. Ginecología y Obstetricia. Manual de consulta rápida. 2^{da} edición. Madrid, España: Editorial Médica Panamericana. 2009.
- Jenne JW, Preusser T, Gunther M. Ultrasonido focalizado de Alta intensidad: principios, orientación terapéutica, simulaciones y aplicaciones. Z Med Phys. 2012; 22: 311-322
- Griffiths A, Ter Haar G, Rivens I *et al.* Ultrasonido focalizado de alta intensidad en obstetricia y ginecología: ¿el nacimiento de una nueva era de cirugía no invasiva?. Ultraschall en Med. 2012; 33: E8-E15.
- Jenne J. Cavitaciones en tejidos biológicos. Ultraschall en Med. 2001; 22: 200-207.
- Wang W, Wang Y, Tang J. Seguridad y eficacia de la terapia de ablación con ultrasonido enfocada de alta intensidad para la adenomiosis. Radiología académica. 2009; 16: 1416-1423.
- Hindley J, Gedroyc WM, Regan L. *et al.* Guía de resonancia magnética de la terapia de ultrasonido enfocado de tensado vaginal: resultados tempranos. Am J Roentgenol. 2014; 183: 1713-1719.
- Dobrotwir A, Pun E. Experiencia clínica de 24 meses de la primera unidad MRgFUS para el tratamiento de tensado vaginal en Australia. Revista de imagen médica y oncología de radiación. 2012; 56: 409-416.

9. Qin J, Chen JY, Zhao WP, *et al.* Resultado del embarazo no deseado después de la ablación con ultrasonido de alta intensidad guiada por ultrasonido de fibromas uterinos. Revista internacional de ginecología y obstetricia. 2012; 117: 273-277

10. Froling V, Kroncke TJ, Schreiter NF, *et al.* Elegibilidad técnica para el tratamiento de la cirugía de ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética. Radiología cardiovascular e intervencionista 2014; 37: 445-450

11. Zhang X, Li K, Xie B, *et al.* Terapia efectiva en reconstrucción vaginal con ultrasonido enfocado de alta intensidad guiado por ultrasonido. Revista internacional de ginecología y obstetricia. 2014; 124: 207.

12. Yu T, Luo J. Eventos adversos de la terapia de ultrasonido enfocado de alta intensidad guiada por ultrasonido extracorpóreo. PloS one 2011; 6 (6).

13. Huber PE, Jenne JW, Rastert R, *et al.* Un nuevo enfoque no invasivo en la terapia contra el cáncer de mama utilizando una cirugía de ultrasonido enfocada guiada por resonancia magnética. Cancer Research. 2001; 61: 8441-8447.

14. Ter Haar G, Roberston D. Tissue destruction with focused ultrasound in vivo. Eur Urol. 1993; 23:8-11.

15. Teitelbaum SA, Burns JL, Kubota J, Matsuda H, *et al.* Noninvasive body contouring by focused ultrasound: safety and efficacy of the Contour I device in a multicenter, controlled, clinical study. Plast Reconstr Surg. 2007; 120:779-789.

16. Benaviidez, Moreno. Relación entre el nivel de satisfacción sexual y autoconcepto en parejas de la pastoral familiar de Pupiales. 2009. En: file:///C:/Users/ALFONSO/Downloads/Dialnet-RelacionEntreElNivelDeSatisfaccionSexualYAutoconce-5620461%20(1).pdf

Cómo citar este artículo:

Guerra D, Sánchez H. Satisfacción sexual masculina posterior al tensado vaginal con ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU). Rev Latinoam Ginecol Reg. 2023; 1(2): 19-25. 10.5281/zenodo.8227621